

O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING EKOLOGIK-IQTISODIY ASOSLARI VA USTUVOR YO'NALISHLARI

Urunbayev Saparbek Samatovich

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

ORCID-0009-0004-0464-6893

urunbayevsafarbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19017373>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston mintaqalarida barqaror turizmni rivojlantirishning hududiy salohiyati hamda mavjud muammolari tahlil qilingan. Tadqiqot doirasida turizm resurslari bazasini kompleks baholash mezonlari ishlab chiqilib, mintaqalarning turizm salohiyati 1–5 ballik shkala asosida baholandi. Olingan natijalar asosida O'zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirishga ta'sir etayotgan asosiy omillar va mavjud to'siqlar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: turizm resurslari, barqaror turizm, hududiy turizm salohiyati, madaniy meros, ekoturizm, agroturizm, hunarmandchilik turizmi, turizm infratuzilmasi, hududiy baholash.

Аннотация. В данной статье проанализированы территориальный потенциал и существующие проблемы развития устойчивого туризма в регионах Узбекистана. В рамках исследования разработаны комплексные критерии оценки ресурсной базы туризма, а туристический потенциал регионов оценен по пятибалльной шкале. На основе полученных результатов выявлены основные факторы и существующие барьеры, влияющие на развитие устойчивого туризма в Узбекистане, а также разработаны научно-практические рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: туристские ресурсы, устойчивый туризм, территориальный туристский потенциал, культурное наследие, экотуризм, агротуризм, ремесленный туризм, туристская инфраструктура, территориальная оценка.

Abstract. This article analyzes the regional potential and existing challenges of sustainable tourism development in the regions of Uzbekistan. Within the framework of the study, comprehensive criteria for assessing the tourism resource base were developed, and the tourism potential of the regions was evaluated using a five-point scale. Based on the obtained results, the main factors and existing barriers affecting sustainable tourism development in Uzbekistan were identified, and scientific and practical recommendations for overcoming them were proposed.

Keywords: tourism resources, sustainable tourism, regional tourism potential, cultural heritage, ecotourism, agritourism, handicraft tourism, tourism infrastructure, regional assessment.

Kirish

So'nggi yillarda turizm jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylanib, ko'plab mamlakatlarda iqtisodiy o'sish, hududiy rivojlanish va bandlikni ta'minlashning muhim omili sifatida namoyon bo'lmoqda. World Tourism Organization ma'lumotlariga ko'ra, turizm global yalpi ichki mahsulotning sezilarli qismini shakllantirib,

xizmatlar eksportida yetakchi yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy rivojlanish sharoitida esa turizmni faqat iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan emas, balki yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida, ya‘ni tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash va mahalliy aholi farovonligini oshirish bilan uyg‘un holda rivojlantirish zarurati ortib bormoqda. Shu bois ko‘plab davlatlar turizmni milliy iqtisodiyotning strategik tarmog‘i sifatida yashil va barqaror rivojlanish modeli asosida transformatsiya qilishga alohida e‘tibor qaratmoqda.

O‘zbekiston boy tarixiy-madaniy merosi, noyob tabiiy landshaftlari hamda qadimiy savdo va madaniyat markazlari bilan turizmni barqaror rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega mamlakatlardan biri hisoblanadi. Mamlakat hududida Buyuk Ipak yo‘li davriga oid ko‘plab tarixiy shaharlar, jumladan Samarqand, Buxoro va Xiva kabi markazlar, betakror me‘moriy majmualar, arxeologik yodgorliklar hamda an‘anaviy hunarmandchilik maskanlari mavjud. Shu bilan birga, Tyan-Shan va Hisor tizmasi tog‘lari, Qizilqum cho‘li, daryo vodiylari hamda qo‘riqlanadigan tabiiy hududlar ekoturizm, agroturizm va sarguzasht turizmi kabi yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun muhim resurs bazasini shakllantiradi. Bu omillar mamlakatda turizmni yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida rivojlantirish uchun mustahkam tabiiy va madaniy poydevor yaratadi.

Biroq turizm resurslarining mamlakat hududi bo‘yicha notekis taqsimlangani bilan bir qatorda, ekologik muammolar ham ularning barqaror rivojlanishiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayrim hududlarda tarixiy-madaniy meros obyektlari yuqori darajada jamlangan bo‘lsa, boshqa hududlarda tabiiy resurslar ustunlik qiladi, biroq suv tanqisligi, yer degradatsiyasi, chiqindilarni boshqarish tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi hamda iqlim o‘zgarishi oqibatlarini turizm salohiyatidan to‘liq va barqaror foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Xususan, Orol dengizi hududidagi ekologik inqiroz yoki tog‘oldi va cho‘l zonalarida ekotizimlarning zaifligi turizmni rejalashtirishda ekologik cheklovlarni inobatga olish zaruratini kuchaytiradi. Shu bois turizmni barqaror rivojlantirish siyosatini ishlab chiqishda hududlarning resurs bazasini kompleks baholash bilan birga, ekologik yuklama darajasini aniqlash, tabiiy muhitni muhofaza qilish choralari kuchaytirish hamda yashil iqtisodiyot tamoyillari asosida hududiy ixtisoslashuvni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston hududlarining turizm resurs bazasini hududiy kesimda tahlil qilish, madaniy meros obyektlari, tabiiy boyliklar, ekoturizm imkoniyatlari hamda agro va hunarmandchilik turizmi salohiyatini ko‘p mezonli baholash usuli asosida aniqlashdan iborat. Bunda baholash jarayoni mamlakatning ekologik ustuvor yo‘nalishlari va barqaror rivojlanish tamoyillari bilan uyg‘un holda amalga oshiriladi. Xususan, O‘zbekistonda atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va “yashil iqtisodiyot”ga o‘tish bo‘yicha belgilangan strategik vazifalar turizmni rejalashtirishda muhim metodologik asos sifatida qabul qilinadi. Tadqiqot natijalari hududiy turizm siyosatini ekologik xavfsizlik talablari bilan integratsiyalashgan holda takomillashtirish, resurslardan samarali va barqaror foydalanish hamda yashil infratuzilmani rivojlantirish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Turizm resurslari va ularning hududiy salohiyatini baholash masalasi zamonaviy turizm iqtisodiyoti va hududiy rivojlanish tadqiqotlarida muhim ilmiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ilmiy adabiyotlarda turizm salohiyatini aniqlashda resurs bazasi, infratuzilma, ekologik

barqarorlik hamda mahalliy iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik keng o'rganilgan. Ayniqsa, hududiy turizm resurslarini kompleks baholash orqali barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish masalasi ko'plab tadqiqotlarda asosiy ilmiy muammo sifatida ko'rib chiqiladi.

Ritchie J.R.B. va Crouch G.I. tomonidan ishlab chiqilgan turizm raqobatbardoshligi modeli hududiy turizm salohiyatini baholashda keng qo'llaniladigan nazariy yondashuvlardan biri hisoblanadi. Mualliflar turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni asosiy resurslar va jalb etuvchi omillar (tabiiy boyliklar, madaniy meros), qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma, boshqaruv samaradorligi hamda siyosiy-iqtisodiy muhit kabi tarkibiy qismlarga ajratgan holda kompleks tahlil qilishni taklif etadilar. Ushbu yondashuv hududiy turizm salohiyatini faqat resurslar mavjudligi bilan emas, balki ulardan foydalanish samaradorligi va boshqaruv sifati bilan ham bog'liq holda baholash zarurligini ko'rsatadi. Natijada, turizmni barqaror rivojlantirish siyosatini ishlab chiqishda ko'p mezonli va tizimli baholash metodologiyasidan foydalanish muhim ahamiyat kasb etishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Barqaror turizm infratuzilmasining hududiy rivojlanishga ta'siri aniq misol sifatida Costa Rica tajribasida yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu mamlakatda 1990-yillardan boshlab ekoturizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirilib, milliy bog'lar, qo'riqlanadigan hududlar va biologik xilma-xillikni saqlashga qaratilgan infratuzilma tizimli ravishda rivojlantirildi. Xususan, Costa Rican Tourism Board hamda atrof-muhitni muhofaza qiluvchi institutlar hamkorligida “Sustainable Tourism Certification (CST)” dasturi joriy etilib, mehmonxonalar va turistik obyektlar ekologik standartlar asosida sertifikatlandi. Natijada ekologik boshqaruv tizimi, yashil transport infratuzilmasi va mahalliy hamjamiyatlar ishtiroki kuchaytirilib, turizm daromadlari hududiy iqtisodiy rivojlanish va tabiatni muhofaza qilish bilan uyg'unlashtirildi. Bu tajriba shuni ko'rsatadiki, barqaror infratuzilma va qat'iy ekologik siyosat hududiy turizm salohiyatini oshirish bilan birga uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Turizm resurslarining muhim tarkibiy qismi sifatida madaniy meros obyektlari alohida ilmiy ahamiyatga ega. UNESCO World Heritage Centre ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston hududida bir qator noyob tarixiy va madaniy obyektlar Jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, ular mamlakat turizm salohiyatining muhim qismini tashkil etadi. Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz kabi tarixiy shaharlar Buyuk Ipak yo'li davriga oid boy madaniy merosi bilan xalqaro turizm oqimlarini jalb etuvchi markazlar sifatida e'tirof etiladi (UNESCO World Heritage Centre).

Bundan tashqari, turizm salohiyatini shakllantirishda moddiy bo'lmagan madaniy meros elementlari ham muhim o'rin tutadi. UNESCO Intangible Cultural Heritage ma'lumotlariga ko'ra, an'anaviy hunarmandchilik, xalq og'zaki ijodi, milliy musiqa va urf-odatlar turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilishda muhim resurs hisoblanadi. Xususan, an'anaviy hunarmandchilik va milliy madaniyat elementlari hududiy turizmni rivojlantirish va mahalliy iqtisodiy faoliyatni faollashtirishda muhim rol o'ynaydi (UNESCO Intangible Cultural Heritage 2025). Tabiiy resurslar va ekologik hududlar turizmning muhim tarkibiy qismi sifatida ekologik barqarorlik masalalari bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi tomonidan e'lon qilingan milliy ma'ruzada mamlakat hududining muhim qismi qo'riqlanadigan tabiiy hududlar sifatida ajratilgani ta'kidlanadi. Ushbu hududlar biologik xilma-xillikni saqlash bilan birga ekoturizmni

rivojlantirish uchun ham muhim resurs bazasini yaratadi (O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi 2023).

Shuningdek, UNESCO Intangible Cultural Heritage ma’lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston hududida moddiy bo‘lmagan madaniy merosni saqlash va rivojlantirish bo‘yicha turli dasturlar amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbuslar an’anaviy hunarmandchilik, milliy madaniyat va tarixiy merosni turizm faoliyati bilan integratsiya qilish orqali hududiy turizm salohiyatini kengaytirishga xizmat qiladi (UNESCO Intangible Cultural Heritage).

Yuqoridagi ilmiy manbalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, turizm resurslarini kompleks baholash va ulardan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish hududiy turizm siyosatini shakllantirishda muhim ilmiy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, madaniy meros obyektlari, tabiiy resurslar, ekoturizm imkoniyatlari va hunarmandchilik salohiyatini o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilish hududlarning ixtisoslashuvini aniqlash, resurslardan oqilona foydalanish hamda ekologik muvozanatni saqlagan holda turizmni barqaror rivojlantirish uchun zarur metodologik asos vazifasini bajaradi. Shu bois ko‘p mezonli va tizimli yondashuv hududiy turizmni uzoq muddatli strategik rejalashtirishda ustuvor ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotda turizm resurslariga oid ma’lumotlar rasmiy statistik manbalar, UNESCO ma’lumotlar bazasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi hisobotlari asosida jamlandi. Yig‘ilgan ma’lumotlar hududiy kesimda tizimlashtirilib, madaniy meros obyektlari, tabiiy boyliklar, ekoturizm imkoniyatlari hamda agro-hunarmandchilik salohiyati ko‘rsatkichlari bo‘yicha guruhlashtirildi. Tahlil jarayonida 5 ballik ko‘p mezonli baholash usuli qo‘llanilib, har bir hududning turizm resurs bazasi kompleks tarzda baholandi hamda hududlararo qiyosiy tahlil amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Barqaror turizmni rivojlantirish siyosatini ishlab chiqishda mamlakatda mavjud resurslar bazasini hududiy kesimda kompleks baholash muhim ahamiyatga ega. O‘zbekiston tabiiy-geografik jihatdan shartli ravishda uch asosiy hududga ajraladi: Zarafshon va Amudaryo daryolari oralig‘idagi qadimiy shahar markazlari; janubi-sharq va shimoli-sharqdagi tog‘li hududlar; hamda shimoli-g‘arb tomonga cho‘zilgan qurg‘oqchil zonalar. Har bir hudud o‘ziga xos tabiiy-iqlimiy sharoiti, tarixiy-madaniy merosi va rekreatsion imkoniyatlari bilan turli yo‘nalishdagi turistik salohiyatni namoyon etadi.

Madaniy meros resurslari nuqtayi nazaridan O‘zbekiston Markaziy Osiyoda UNESCO Jahon merosi obyektlari soni bo‘yicha yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda mamlakat hududida 7 ta Jahon merosi obyektlari mavjud bo‘lib, shundan 5 tasi madaniy va 2 tasi tabiiy meros toifasiga kiradi (1-jadval).

1-jadval.

O‘zbekiston YUNESKO Jahon merosi obyektlari (2026-yil holatiga ko‘ra)

Jahon merosi obyekti	Joylashgan hududi	Yil	Asosiy xususiyati	Maqomi
Ichan Qal’a	Xorazm (Xiva)	1990	IX-XIX asrlarga oid mudofaa devorlari ichidagi shahar (37,5 ga). 300 dan ortiq tarixiy inshootlar	Yagona hududiy obyekt

Buxoro tarixiy markazi	Buxoro	1993	IV asrdan saqlanib kelayotgan Markaziy Osiyo shahrining arxitektura ansambli. Kalon masjidi, Ark qal’asi, savdo rastalari, 250 dan ortiq tarixiy inshootlar	Yagona hududiy obyekt
Shahrisabz tarixiy markazi	Qashqadaryo	2000	Amir Temur davlatchiligi davridagi XIV–XV asr me’morchilik obidalari. Oq Saroy qasri qoldiqlari	Yagona hududiy obyekt
Samarqand - Madaniyatlar chorrahasi	Samarqand	2001	Registon ansambli, Shohizinda, Go’ri-Amir maqbarasi va boshqa Temuriylar davri obidalari	Yagona hududiy obyekt
G’arbiy Tyan-Shan	Toshkent viloyati / Farg’ona	2016	O’zbekiston, Qozog’iston, Qirg’iziston uchun birgalikdagi tabiiy meros obyekt. Noyob tog’ ekotizimlari va biologik xilma-xillik	Transmilliy obyekt (3 davlat)
Ipak yo’li: Zarafshon-Qoraqum yo’lagi	Samarqand, Buxoro, Xorazm va boshqalar	2023	O’zbekiston hududidagi Buyuk Ipak yo’lining arxeologik va tarixiy merosi. Bir qator shahar va karvonsaroylarni o’z ichiga oladi	Transmilliy obyekt (ko’p davlat)
Turon sovuq qishli cho’llari	Qoraqalpog’iston, Buxoro, Navoiy	2023	Markaziy Osiyo cho’l ekotizimlari. O’zbekiston, Qozog’iston, Turkmaniston uchun birgalikdagi tabiat merosi	Transmilliy obyekt (3 davlat)

1-jadvalda ko’rsatilganidek, ushbu obyektlar mamlakat bo’ylab geografik jihatdan keng tarqalgan. To’rttasi yagona hududiy obyekt (Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz), uchtasi esa transmilliy maqomga ega. Bundan tashqari, O’zbekiston YUNESKO moddiy bo’lmagan madaniy meros ro’yxatida ham bir necha o’rin egallagan: Rishton kulolchiligi, Marg’ilon atlas va adras gazlamalari, Boysun bayram madaniyati va boshqalar. Bu ko’rsatkich madaniy turizm mahsulotini diversifikatsiya qilish uchun muhim asos hisoblanadi

Shuningdek, O’zbekistonning madaniy meros resurslari geografik jihatdan asosan “Oltin uchburchak” (Samarqand, Buxoro, Xiva) hududida to’plangan. 68,6 foizlik mehmonxona kontsentratsiyasi (1-jadval) shu hududlarda YUNESKO obyektlari mavjudligi bilan bevosita bog’liq. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz obyektiga esa qolganlariga nisbatan kam turistik oqim qabul qiladigan hududlar qatoriga kiradi. Ushbu holat ko’rib chiqiladigan erishilmagan salohiyat muammosining yaqqol misolidir.

Tabiiy resurslar va qo’riqlanadigan hududlar. Davlat ekologiya qo’mitasining ma’lumotlariga ko’ra, O’zbekiston hududining 14,08 foizi (6,3 mln ga) qo’riqlanadigan hududlar toifasiga kiradi. Ular orasida 2016- yilda YUNESKO ro’yxatiga kiritilgan G’arbiy Tyan-Shan transmilliy tabiiy merosi alohida o’rin tutadi. Ugam- Chotqol milliy bog’i (574,603 ga) va Nurota-Qizilqum biosfera qo’riqxonasi tabiiy ekoturizm resurslari sifatida xalqaro e’tirofga sazovor bo’lgan. 2023-yilda YUNESKO ro’yxatiga kiritilgan “Turon sovuq qishli cho’llari” esa Qoraqalpog’iston, Buxoro va Navoiy viloyatlarida cho’l ekoturizmini rivojlantirishning rasmiy asosini yaratdi.

Hunarmandchilik va agroturizm resurslarining asosini YUNESKO moddiy bo’lmagan madaniy meros ro’yxatiga kiritilgan hunarmandchilik turlari tashkil etadi. Rishton (Farg’ona)

kulolchiligi va Marg'ilon (Farg'ona) atlas hamda adras gazlamalari xalqaro miqyosda tan olingan. Farg'ona viloyatining o'zida 4,500 hunarmand ro'yxatdan o'tgan. Bundan tashqari, Samarqand va Zarafshon havzasidagi uzum va mevalilik agroturizmi, Xorazm polizchilik madaniyati ham kengayib borayotgan xalqaro talab uchun istiqbolli mahsulot bo'la oladi

2-jadval.

O'zbekiston viloyatlari bo'yicha turizm resurslari bazasi

Viloyat	YUNESKO	Qo'riqlanadigan hududlar	Asosiy tabiiy resurslar	Asosiy madaniy meros	Hunarmandchilik / Agroturizm
Samarqand	2 ta (2001, 2023)	Zarafshon qo'riqxonasi	Zarafshon daryosi vodiysi, Nurota tog'lari etagi	Registon, Shohizinda, Go'ri Amir, Ulug'bek observatoriyasi	Zarafshon uzumi, gilos; atlas to'qimachilik
Buxoro	2 ta (1993, 2023)	Qizilqum qo'riqxonasi (qisman)	Amudaryoning quyi oqimi, Qizilqum cho'li	Poyi Kalon ansambli, Ark qal'asi, Baxouddin Naqshband maqbarasi	Qorakul qo'y terisi; hunarmandchilik (gilamdo'zlik)
Xorazm	1 ta (1990)	Amudaryo deltasi hududlari	Amudaryo deltasi, Orol dengizi qoldig'i (shimoli)	Ichan Qal'a, Dishan Qal'a, ko'hna shaharlar (Ellikqal'a)	Xorazm polizi; ipakchilik; kulolchilik
Qashqadaryo	1 ta (2000)	Kitob geologik qo'riqxonasi	Zarafshon va Hisor tog' tizmasi etaklari	Shahrisabz tarixi (Oq Saroy), Dorus-Saodat majmuasi	Uzumchilik; pichoqchilik hunarmandchiligi
Toshkent viloyati	1 ta (2016, qisman)	Ugam-Chotqol milliy bog'i (574 603 ga)	Tyan-Shan tog' tizmasi, Chorvoq suv ombori (600 mln m ³)	Mingbuloq, Zangiota majmuasi	Tog' asali; turistik fermerlik
Farg'ona vodiysi (3 viloyat)	1 ta (2016, qisman)	G'arbiy Tyan-Shan (qisman)	Farg'ona tog' etaklari, Qo'qond, Marg'ilon vodiysi	Qo'qond xonligi obidalari, Marg'ilon to'qimachilik markazi	Rishton kulolchiligi; atlas va adras gazlamalari; anor
Surxondaryo	-	Hisor qo'riqxonasi (qisman)	Boysun tog'lari, Vaxsh daryosi vodiysi	Termiz arxeologik majmuasi (buddaviylik davri), Fayoztepa	Boysun madaniyat; ko'rpa-ko'rpacha tikish
Qoraqalpog'iston	1 ta (2023, qisman)	Saygachiy qo'riqxonasi; Orol dengizi hududi	Ustyurt platosi, Orol dengizi ekologik zonasi, Qizilqum cho'li	Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyi (avant-garde to'plam);	An'anaviy qoraqalpoq kulolchiligi va to'qimachilik

				Nekropol Mizdaxkon	
Navoiy	1 ta (2023, qisman)	Nurota qo'riqxonasi; Qizilqum (qisman)	Nurota tog'lari, Qizilqum cho'li, Aydarkul ko'li	Raboti Malik karvonsaroyi; Nurota qal'asi qoldiqlari	Navoiy o'rmonchilik; eko-lagerlar

2-jadval O'zbekiston turizm resurslarining geografik xususiyatini ko'rsatib beradi. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, madaniy va tabiiy resurslar ko'pincha bir-birini to'ldiradi, ammo ularning geografik taqsimoti sezilarli darajada farq qiladi. Samarqand va Buxoro madaniy resurslarda yetakchi bo'lsa, Toshkent viloyati, Qoraqalpog'iston va Surxondaryo tabiiy va ekologik aktivlarda ustunlik qiladi. Farg'ona vodiysi esa hunarmandchilik resurslari jihatidan alohida o'rin egallaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston viloyatlarining turizm resurs bazasi ko'p mezonli ball tizimi usuli yordamida to'rtta o'lchov bo'yicha baholadik. Bular madaniy meros, tabiiy boyliklar, ekoturizm salohiyati va agro/hunarmandchilik turizmi hozirgi holati bo'yicha 5 ballik shkalada baholandi. Baholash uchun faqat rasmiy, tekshirib bo'ladigan manbalar asos qilib olindi. Har bir hudud bo'yicha ballash mezonlari 3-jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval.

Turizm resurs bazasini baholash mezonlari (1-5 shkala)

Ball	Madaniy meros	Tabiiy boyliklar	Ekoturizm salohiyati	Agro / Hunarmandchilik
5	2 va undan ko'p YUNESKO obyekti; 1 000+ ro'yxatdagi tarixiy yodgorlik	Qo'riqlanadigan hududlar > 15%; biosfera yoki tabiiy meros obyekti	> 500,000 ga qo'riqlanadigan maydon; faol eko- marshrutlar va markazlar mavjud	YUNESKO ro'yxatida kamida 1 tur; faol hunarmandchilik ustaxonasi
4	1ta YUNESCO obyekti; 500-1 000 yodgorlik	Qo'riqlanadigan hududlar 10-15%; milliy bog' yoki qo'riqxonasi mavjud	100,000-500,000 ga; qisman eko- marshrutlar yo'lga qo'yilgan	Milliy yoki 200- 500 ta ro'yxatdagi hunarmandchilik ustaxonasi
3	YUNESKOning kutilayotgan ro'yxatida; 200-500 yodgorlik	Qo'riqlanadigan hududlar 5-10%; tog' yoki o'rmon qo'riqxonasi bor	50,000-100,000 ga; imkoniyat mavjud, lekin cheklangan	Mintaqaviy ahamiyatga ega; 50- 200 ta ustaxona yoki ferma
2	100-200 ro'yxatdagi yodgorlik; xalqaro tan olinishi yo'q	Qo'riqlanadigan hududlar 2-5%; maxsus maqom berilmagan	10,000-50,000 ga; kam rivojlangan, marshrutlar yo'q	An'anaviy hunarmandchilik mavjud, lekin tashkiliy asos yo'q
1	100 dan kam yodgorlik; hech qanday xalqaro tan olinish yo'q	Qo'riqlanadigan hududlar < 2%; ekologik holat qoniqarsiz	10,000 ga dan kam; amalda ekoturizm infratuzilmasi yo'q	Turizm uchun ahamiyatli agro yoki hunarmandchilik resursi yo'q

3-jadvalda berilgan mezon asosida baholaganda O‘zbekiston hududlarining turizm resurs bazasi tarkibi va umumiy salohiyati sezilarli darajada farq qiladi (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekiston hududlarining turizm resurslari ba‘zasini baholash natijalari

Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Qoraqalpog‘iston va Farg‘ona vodiysi eng yuqori jami ballni (14/20 va 13/20) to‘plagan. Biroq, ularning resurs tarkibi tubdan farqli. Masalan, Samarqand va Buxoroda madaniy meros ustunlik qilsa (5 ball), Farg‘ona vodiysining afzalligi agro va hunarmandchilik turizmida (5 ball) namoyon bo‘ladi. Qoraqalpog‘iston va Surxondaryo ham 14/20 ball bilan yuqori o‘rinda turadi, ularning kuchli tomoni tabiiy boyliklar va ekoturizm salohiyatida (har birida 4–5 ball), madaniy meros esa nisbatan past baholangan (2–3 ball). Xorazm va Toshkent viloyati o‘rta darajadagi (11/20 va 12/20) ko‘rsatkichlarni namoyon etadi, Navoiy esa (8/20) barcha to‘rtta o‘lchov bo‘yicha past ball olgan yagona viloyat bo‘lib, hudud uchun asosiy turizm mahsulotini shakllantirish talab etiladi.

Mavjud salohiyatni iqtisodiy faoliyatga aylantirish uchun infratuzilma (joylashtirish, transport va boshqalar) va inson kapitali (malakali kadrlar, gidlar, o‘quv muassasalari) zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari O‘zbekiston hududlarining turizm resurs bazasi geografik jihatdan sezilarli darajada notekis taqsimlanganligini ko‘rsatdi. Madaniy meros resurslari asosan Samarqand, Buxoro, Xiva va Shahrisabz kabi tarixiy markazlarda jamlangan bo‘lsa, tabiiy va ekologik resurslar Toshkent viloyati, Surxondaryo viloyati, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Navoiy viloyati hududlarida ko‘proq uchraydi. Hunarmandchilik va agroturizm resurslari esa Farg‘ona vodiysida nisbatan yuqori darajada rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Bu holat mamlakat turizm tizimining hududiy ixtisoslashuv asosida shakllanayotganligini ko‘rsatadi.

Ko‘p mezonli baholash natijalariga ko‘ra, Samarqand, Buxoro, Surxondaryo, Qoraqalpog‘iston va Farg‘ona vodiysi eng yuqori turizm resurs salohiyatiga ega hududlar sifatida aniqlangan. Biroq mazkur hududlarda ham resurslar tarkibi turlicha bo‘lib, ayrimlarida madaniy meros ustunlik qilsa, boshqalarida tabiiy landshaft va ekologik imkoniyatlar yetakchi hisoblanadi. Shu bilan birga, ekologik muammolar — xususan, Orol dengizi inqirozi oqibatlari, suv tanqisligi, cho‘llanish jarayonlari, chiqindilarni boshqarish tizimining yetarli darajada

rivojlanmaganligi hamda antropogen yuklamaning ortishi — turizm salohiyatidan barqaror foydalanish imkoniyatlarini cheklab qo‘ymoqda. Shuning uchun hududiy turizm siyosatini ishlab chiqishda resurslarning miqdoriy ustunligidan tashqari, ekologik barqarorlik, muhofaza choralari va yashil infratuzilma rivoji ham ustuvor yo‘nalish sifatida inobatga olinishi zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mavjud turizm salohiyatini barqaror iqtisodiy rivojlanish omiliga aylantirish uchun hududiy turizm siyosatini resurslarning tabiiy va ekologik xususiyatlariga mos ravishda shakllantirish zarur. Ayniqsa, ayrim hududlarda suv tanqisligi, yer degradatsiyasi, chiqindilarni boshqarish muammolari hamda iqlim o‘zgarishi oqibatlari turizm infratuzilmasini rejalashtirishda ekologik cheklovlarni inobatga olishni talab etadi. Shu bois turizm infratuzilmasini rivojlantirishda “yashil” qurilish standartlarini joriy etish, energiya va suv tejankor texnologiyalardan foydalanish, ekologik transport tizimlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, mahalliy hunarmandchilik va agroturizmni qo‘llab-quvvatlash orqali hududlarda ekologik yuklamani kamaytirgan holda daromad manbalarini diversifikatsiya qilish mumkin. Malakali turizm kadrlarini tayyorlash jarayonida esa ekologik madaniyat, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va barqaror boshqaruv tamoyillariga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Mazkur chora-tadbirlar turizm resurslaridan samarali va mas‘uliyatli foydalanish, hududiy iqtisodiy faollikni oshirish hamda ekologik muvozanatni saqlagan holda mamlakat turizm raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ritchie, J. R. B., & Crouch, G. I. (2003). *The competitive destination: A sustainable tourism perspective*. CABI Publishing.
2. Costa Rican Tourism Board. (n.d.). *Certification for Sustainable Tourism (CST) program*.
3. UNESCO World Heritage Centre. (n.d.). *Uzbekistan*. UNESCO World Heritage Convention. <https://whc.unesco.org/en/statesparties/uz>
4. UNESCO Intangible Cultural Heritage. (2025). *Art of crafting and playing Kobyz*. <https://ich.unesco.org/en/USL/art-of-crafting-and-playing-kobyz-02329>
5. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya vazirligi. (2023). *Atrof-muhit holati to‘g‘risida milliy ma‘ruza: O‘zbekiston*. Barqaror rivojlanish xalqaro instituti.